

Перспективы развития аграрного сектора Приангарья в публикациях 1920-х годов

Иванов Вячеслав Владимирович, кандидат исторических наук, доцент
Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского
(Иркутская обл., пос. Молодежный)

Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения состояния сельского хозяйства Приангарья на страницах статистических сборников и в периодической печати 1920-х годов. Показано, что иркутские ученые экономисты предлагали практические меры по улучшению аграрного производства. Однако, постепенно в публикациях 1920-х рыночная аргументация ученых экономистов и разумные предложения по улучшению аграрной сферы сменяются марксистско-ленинской риторикой, а также партийным резолюциям, что символизировало окончание эпохи НЭПа и переход к сплошной коллективизации.

Ключевые слова: ученые-экономисты, сельское хозяйство, аграрный сектор, Приангарье

На протяжении 1920-х годов аграрная сфера Приангарья была объектом пристального внимания иркутских ученых экономистов, а также государственных деятелей. Сельское хозяйство всесторонне исследовалось, материал обрабатывался, а выводы исследователей публиковались на страницах ежегодных сборников Иркутского губстатбюро, а также в периодической печати.

Одной из главных проблем, которую затронули иркутские ученые экономисты стал процесс осереднячивания или нивелировки крестьянских хозяйств. С утверждением НЭПа сократилось количество зажиточных и маломощных крестьянских хозяйств. При том, что средняя площадь посева на одно хозяйство уменьшилась в 1917-1923 гг. с 4,4 десятины до 2,8. Доля среднепосевной группы крестьянских хозяйств увеличилась до 1,75-2,75 десятины. Только за 1922-1923 гг. доля среднепосевных хозяйств возросла с 47,9% до 50,1%. В то же время доля беспосевных хозяйств сократилась с 15,8% до 5,5%, а число крупнопосевных, в которых сеяли на площади больше 6 десятины, уменьшилось в три раза, тех же где сеяли больше 8 десятины – в пять раз [1, Ф. Р - 42, оп. 1, д. 586, л. 15 об.].

Эксперты по-разному оценивали осереднячивание крестьянства. Часть авторов на страницах периодической печати высказывала откровенно критические замечания, другая часть, наоборот, публиковала статьи в поддержку. В августе 1922 г. на страницах газеты Власть труда была опубликована статья неизвестного автора, в которой утверждалось, что «нивелировка крестьянского двора привела к падению производительности сельского хозяйства». Там же отмечалось, что «спад неизбежен, когда крестьянский двор превращается в хозяйство натурального типа». Автор полагал необходимым отменить процесс нивелировка, которая, по его мнению, является одной из причин сельскохозяйственного кризиса. Более того, он писал, что прочное улучшение сельского хозяйства возможно только, «если Советское государство откажется от чрезмерного индустриального увлечения, которое не имеет никаких оснований в общем хозяйственном укладе» [2, с. 2].

В 1924 г. в той же газете вышел материал К. Чернядьева, который заявил, что процесс осереднячивания свидетельствует о росте и восстановлении крестьян-

ского хозяйства. По мнению автора, усиление середняцких хозяйств означает переход сельского хозяйства от упадка к развитию. К. Чернядьев полагал, что «ставка на середняка дала положительные результаты и советскому руководству необходимо поддерживать выбранный курс [3, с. 2].

В августе 1924 г., на губернского съезде «Комитетов взаимопомощи» Челябинов подводил итоги XII съезда РКП(б), где отмечал следующее: «советскому государству неизбежно приходится сталкиваться с кулацким хозяйством, а также опираться на поддержку середняка». По мнению Челябинова такая политика является неизбежным злом, так как государству «необходимо добиться того, чтобы хозяйство стало товарным, поэтому в условиях НЭПа приходится искать осторожные пути налоговой политики». По мнению докладчика, если удастся объединить бедняцкие хозяйства в коллективы появится возможность изменить политику в деревне полностью, то есть опираться только на бедняка. А до тех пор полагал Челябинов «необходимо усилить смычку бедняка с середняком, чтобы последний сумел оторваться от кулака и тем самым подорвать зажиточное хозяйство. Челябинов также считал, что необходимо объединять в кооперацию маломощные слои деревни поддерживать коммуны сельхозартели и другие коллективные формы [3, с. 4].

В 1920-е годы наиболее известным ученым экономистом Приангарья, занимающимся изучением аграрной сферы, был профессор К. Н. Миротворцев. В своих публикациях ученый освещал состояние сельского хозяйства Иркутской губернии, предлагал практические меры по его улучшению [4]. Еще одним известным специалистом в те годы был И. Ф. Трелин, который составил статистический материал, посвященный экономике Иркутской губернии, в том числе и сельскому хозяйству. Исследователь Л. А. Кокоулина в своих трудах подробно рассматривала вопрос продуктивности сельского хозяйства, подсчитывала уровень доходов и расходов крестьян, а также влияние налогов и погодных условий на аграрное производство [5]. В работах М. П. Соколова представлена общая картина состояния аграрной сферы Приангарья, отмечаются ее недостатки и предлагаются пути по улучшению сельскохозяйственного производства [6].

Советские руководители Иркутской губернии активно использовали работы ученых экономистов в ходе проведения своей хозяйственной и административной политики. Однако коммунисты больше тяготели к административному варианту решения проблемы поставок зерна и дважды его реализовывали: в период военного коммунизма и во время коллективизации. Ученые экономисты, начинавшие свой научный путь до революции, смотрели на развитие крестьянского хозяйства более объективно и существенно шире. Например, известный ученый эмигрант А. Н. Челинцев полагал, что для развития сельскохозяйственного производства необходим достаточно большой объем и выгодность сбыта сельскохозяйственных продуктов [7, с. 16].

Иркутские исследователи подтверждали эти выводы и демонстрировали схожий подход и видели такие же перспективы в развитии полеводства и животноводства. В частности, в 1925 г. И. Ф. Трелин писал: «Сельское хозяйство Иркутской губернии заметно развивается и имеет тенденцию к развитию молочно - мясного хозяйства, как наиболее рентабельного, а зерновое хозяйство идет по пути развития посева пшеницы, как культуры наиболее доходной. Ясно, конечно, изменение структуры хозяйства не может произойти в кратчайший срок, но условия нашей экономики и наши рынки сбыта сельскохозяйственной продукции сделают неизбежными и эти изменения. Рост промышленности в губернии, развитие золотопромышленности на севере создают широкий рынок сбыта продукции животноводства, которое в данное время не обеспечивает потребности губернии. Такое явление объясняется тем, что господствующей культурой является рожь, на долю которой приходится более 50 % всех собираемых хлебов, а пшеница имеется преимущественно мягких сортов и невысокой природы, каковая в переработку на высокие крупчатые сорта не идет и потому приходится для этой цели пользоваться западно - сибирской пшеницей или привозить муку с западных мельниц. Такая низконатурность хлебов губернии значительно суживает их рынок сбыта и делает их мало конкурентоспособными товарами. Надо поставить перед крестьянством задачу расширения посевной площади пшеницы и улучшения ее качества» [8, с. 12-13].

С И. Ф. Трелиным был согласен К. Н. Миротворцев, который также считал, что только вовлекая крестьянское хозяйство в торговый оборот, можно сделать доступным для него технические улучшения. Однако К. Н. Миротворцев оценивал перспективы развития полеводства в Приангарье иначе: «Естественно - географические условия не дают особой надежды на возможность развития пшеничной культуры, кроме того пашня здесь требует более тщательной и дорогой обработки (тройные пары, борьба с сорными травами, грибами и другими вредителями) и производимое зерно дорого.... В виду плохих транспортных условий производства зерна для удовлетворения собственной потребности будет еще долго обязательным, но для этого нужны рожь, а на севере ячмень, пшеница же почти не имеет будущего. Для увеличения площади посевов без дорогостоящих

лесных расчисток и для поднятия урожайности земель необходим постепенный переход к многополью и соответствующим местным условиям севооборота. Так как климатические и почвенные условия вполне пригодны для разведения текстильных культур - льна и конопли, из которых лен все более распространяется, то введение в севооборот этих культур, дающих транспортабельный и ценный рынок товар, вполне возможно и желательно... Улучшение условий полеводства может повести к увеличению и хлебной продукции, излишки которой пойдут на переработку в продукты животноводства, путем выкармливания свиней и быков на мясо и сало, переработки молока в сыр и масло и т.д. Конкуренция других районов продуктам животноводства и текстильно - масляничным растениям менее страшна... Будущее сельского хозяйства нужно видеть в развитии продовольственных растений только для собственного потребления, кормовых растений - для улучшения животноводства и технических культур - для экспорта. В основу хозяйства должно быть положено животноводство, а полеводство должно в значительной мере направляться по пути обслуживания нужд интенсивного скотоводства» [4, 19-20].

Постепенно к концу 1920-х годов, в связи с наметившейся тенденцией к сворачиванию НЭПа, тональность публикаций, посвященных развитию сельского хозяйства, меняется. Вместо разумных предложений по улучшению аграрного производства со стороны И. Ф. Трелина и К. Н. Миротворцева в публицистике этих лет звучат призывы, прямо отсылающие к партийным резолюциям и идеологии. Разумная рыночная аргументация сменяется партийно-идеологической, марксистско-ленинской командно-административной риторикой.

Яркий пример этого публикация 1927 г.: «Основным отличием советской формы хозяйствования является его строго плановое построение. Социалистическое хозяйство является, прежде всего, плановым, построенным на всесторонне и правильно поставленном учете и рациональном использовании производительных сил.... До сих пор наши планы, в силу еще недостаточной налаженности статистического аппарата и плановых органов, страдали большими недостатками, несовершенством, ошибками, которые в процессе нашей работы решительно исправляем (плохой план, лучше всякой безплановости)...». При этом здесь дается вполне корректная характеристика условий Восточной Сибири: «Сухой, суровый, с резкими крайностями климат, рельеф местности, неустойчивость и пестрота урожаев, высокая себестоимость продукции, отсутствие внутреннего емкого рынка, транспортные условия при обширности территории ставят преграды для развития в качестве основной экономической базы сельского хозяйства - полеводства» [9, с. 1-2].

В публикациях 1928 г. говорится следующее: «В проблеме цен перекрещиваются все основные экономические, а, следовательно, и политические проблемы советского государства. Вопросы установления правильных взаимоотношений крестьянства и рабочего класса, вопросы обеспечения взаимно - связанного и взаимно - обусловленного развития сельского хозяйства и промышленности, вопросы

распределения национального дохода и связанные с ним вопросы индустриализации СССР и укрепления, как экономически, так и политически рабочего класса, вопросы обеспечения реальной заработной платы, укрепления червонца, наконец, планомерное усиление социалистических элементов нашего хозяйства и дальнейшее ограничение частно - капиталистических элементов народного хозяйства – все это упирается в проблему цен» - говорится в резолютивной части пленума ЦК ВКП (б) (в начале 1927 г.) по документам «О снижении отпускных и розничных цен» [10, с.2]. Так готовилась почва для ужесточения налоговой политики со стороны государства и началу коллективизации [11, с. 257].

Сельское хозяйство Иркутской губернии в 1920-е годы привлекало внимание ученых исследователей и

местных партийных деятелей. Все они пытались разработать меры по его улучшению, а также стремились к его преобразованию. Иркутские ученые экономисты внесли существенный вклад в изучение аграрного сектора Приангарья. Ими был предложен ряд важных проектов, которые могли бы увеличить производительность сельского хозяйства, а также улучшить технологии ведения полеводства. Однако, партийные чиновники редко прислушивались к мнению ученых-аграриев, в своих публикациях они отстаивали исключительно командно-административные методы решения аграрного вопроса. К сожалению, постепенно в публикациях конца 1920-х годов изучение аграрной сферы полностью подпадает под влияние государства и сводится лишь к одобрению партийных резолюций и распоряжений.

Литература:

1. Государственный архив Иркутской области (ГАИО)
2. Власть труда, № 816, 5 августа 1922 г.
3. Власть труда № 1384, 5 августа 1924 г.
4. Миротворцев К. Н. Сельское хозяйство Средне-Сибирского края и его перспективы / Проф. К. Н. Миротворцев. - Иркутск, 1925. - 23 с.
5. Кокоулина, Л. А. Бюджеты крестьянских хозяйств Иркутской губернии : По стат. обследованию 1923 г. / Л. А. Кокоулина ; Предисл. проф. К. Н. Миротворцева. - [Иркутск] : Иркутск. губ. стат. бюро, 1924. - 83 с.
6. Сколов М. П. Иркутская губерния в цифрах : Стат. этюды / М. П. Соколов. - Иркутск, 1924. - 85 с.
7. Челинцев А.Н. Русское сельское хозяйство перед революцией. 2 - е изд. Доп. и перераб. - М.: Новый агроном, 1928. - 239 с.
8. Трелин И.Ф. Экономическое состояние губернии в 1924/1925 г. и перспективы на 1925/1926 г. // Спутник по городу Иркутску и Иркутской губернии. Иркутск, 1926. С. 12-25.
9. Перспективы и ближайшие задачи хозяйственного строительства Бурят - Монгольской АССР. - Верхнеудинск, 1927. - 89 с.
10. Перспективы и ближайшие задачи хозяйственного строительства Бурят - Монгольской АССР. - Верхнеудинск, 1928. - 84 с.
11. Бодяк М. Г. Коллективизация сельского хозяйства на территории Приангарья // сб. Материалы всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Проблемы и перспективы устойчивого развития агропромышленного комплекса" посвященная памяти Александра Александровича Ежевского. 2018. С. 257-268.